

**BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIDAGI TRANSCHEGARAVIY
SUV MUNOSABATLARI TAHLILI**

Xudoyberdiyev Xumoyunbek Xabibulla o'g'li

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti

“Ekologiya va huquq” fakulteti 3-bosqich talabasi.

Email: xumoyunxudoyberdiyev80@gmail.com

Tel: +998937409575

Ataboyev Javoxir Sarvar o'g'li

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti

“Ekologiya va huquq” fakulteti 3-bosqich talabasi.

Email: javoxirbekjavoxirbek@gmail.com

Tel: +998977384624

Normirzayev Muzaffar Ma'ruf o'g'li

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti

“Ekologiya va huquq” fakulteti 3-bosqich talabasi.

Email: normirzayevmuzaffar30@gmail.com

Tel: +998998733030

Annotatsiya. *Transchegaraviy suv resurslaridan samarali foydalanish va ularni boshqarish davlatlar o'rtasidagi suv diplomatiyasining muhim bosqichlaridan biridir. Mazkur maqolada Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG) ning 6-maqsadi bo'yicha suv resurslarini integral boshqarish va transchegaraviy suv munosabatlaridagi xalqaro hamkorliklar tizimli tahlil qilingan. Shuningdek, yurtimizda 2030-yilgacha bo'lgan davrda suv resurslarini barqaror boshqarishdagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish xususida ham muhim ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *SDG (Barqaror rivojlanish maqsadlari), integral boshqaruv, transchegaraviy suv munosabatlari, ichimlik suvi, sanitariya, hamkorlik.*

Kirish: *Suv barqaror rivojlanishga erishish va atrof-muhitni muhofaza qilishda muhim hisoblanadi. Bugungi kunda dunyo aholisining yarmi, 4 milliard kishi yiliga kamida bir oy suv tanqisligi bilan yashamoqda. Yil davomida yarim milliardga yaqin odam suv tanqisligiga duch kelmoqda. Taxminan 4,2 milliard aholi sanitariya sharoitlaridan, 2,2 milliard aholi esa toza ichimlik suvi yetishmovchiligidan aziyat chekmoqda. 2030-yilga borib, 700 million kishi suv tanqisligi sababli ko'chib ketishi mumkin, taxminan ularning 250 milliontasi Afrika qit'asiga to'g'ri keladi [1]. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha Barqaror*

resurslaridan manfaatdor tomonlar orasida hamkorlikka asoslangan holda boshqarishni amalga oshirishni ta'minlaydi. Bu jarayon suv resurslarini barcha darajalarda boshqarishni tushunilib, suv resuralaridan manfaatdor tomonlar orasida hamkorlikka asoslangan holda boshqarishni amalga oshirishni ta'minlaydi. Bu jarayon suvning barcha foydalanuvchilariga teng huquqlar taqdim etishni, ularning manfaatlarini birdek inobatga olishni ko'zda tutadi.

Barqaror rivojlanish maqsadining 6.5.1 – maqsadi bevosita suv resurslarini integral boshqarish masalari bo'yicha ustuvor maqsadlarni o'z ichiga olgan. Asosiy maqsadi - 2030-yilgacha barcha darajalarda suv resurslarining kompleks, shu jumladan, zaruratga ko'ra transchegaraviy hamkorlik asosida boshqarilishini ta'minlashdir. 6.5.1-ko'rsatkichi suv resurslarini kompleks boshqarish (IWRM)ni amalga oshirish darajasini IWRM ning to'rtta asosiy komponentini baholash orqali kuzatib boradi: 1) Qulay muhit; 2) Amalda qo'llash va joriy etish; 3) Boshqaruv vositalari; 4) Moliyalashtirish [14].

6.5.1 indikatorning global holati suv resurslarini kompleks boshqarishni joriy etish darajasi (0-100) (2023 yil) ①

2-rasm. 6.5.1-maqsad. Dunyo bo'yicha suv resurslarini integral boshqarishni joriy etish ko'rsatkichlari

Xususan, O'zbekistonda Suv resurslarini integral boshqarishni joriy etish ko'rsatkichi 52 foizga teng (**2-rasm**) [15]. Bu ko'rsatkichlardan ko'rishimiz mumkinki, yurtimizda suv resurslarini samarali boshqarish va ulardan foydalanish borasida sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. O'zbekistonda 2021-yilda qabul qilingan "Suv va suvdan foydalanish to'g'risida"gi qonun suv resurslarini boshqarish bo'yicha mas'ul bo'lgan milliy organlarni belgilab berdi. Bundan tashqari, "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini o'zgartirish hamda vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarorida ekologik xavfsizlikni ta'minlash, ekologik vaziyatni yaxshilash, chiqindilarning insonlar sog'lig'iga zararli ta'sirini oldini olish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik

holat sifatini oshirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ham amalga oshirish belgilangan.

Barqaror rivojlanish maqsadining 6.5.2 – maqsadi bevosita transchegaraviy hamkorlik masalari bo'yicha ustuvor maqsadlarni o'z ichiga olgan. Dunyodagi toza ichimlik suv resurslarining 60 foizi xalqaro chegaralar orqali oqib o'tadigan bo'lib, SDG 6.5.2 ko'rsatkichlari bo'yicha YUNESKO qo'shma hamkorligi 2030-yilgacha 150 dan ortiq mamlakatlarda joylashgan barcha transchegaraviy daryolar, ko'llar va suvli qatlamlarni hamkorlik kelishuvlari bilan qamrab olinishni ta'minlashga qaratilgan. Hisobotlar shuni ko'rsatadiki, transchegaraviy suvlarining 90% yoki undan ko'proq qismi transchegaraviy daryolar orqali shakillanadigan davlatlar soni asta-sekin o'sib bormoqda. 2020-yilda ushbu ko'rsatkich 30 tani tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 43 tagacha ko'tarildi. Iqlim o'zgarishi va suv bilan bog'liq tabiiy ofatlar haqida hisobotlar qurg'oqchilikka qarshi transchegaraviy munosabatlarni yaxshilash zarurligini ta'kidlaydi [16].

Figure iii: Number of countries sharing transboundary waters and breakdown of SDG indicator 6.5.2 values (comparison between 2017, 2020, and 2023 data).

3-rasm. 6.5.2-maqsad. Transchegaraviy suvlar oqib o'tadigan mamlakatlar soni va ko'rsatkichlari (2017, 2020 va 2023-yillardagi ma'lumotlar o'rtasidagi taqqoslash).

Xususan, transchegaraviy havza maydonining 90% yoki undan ko'prog'i operativ tuzilmalar bilan qamrab olingan davlatlar sonining barqaror o'sishi kuzatilmoqda, biroq hamkorlikni yaxshilash natijasida 2020 yildan 2023 yilgacha faqat sakkizta davlat o'z ko'rsatkichlarini oshirgan bo'lsa-da, boshqa mamlakatlarda ham o'sish kuzatilmoqda (**3-rasm**). Jumladan, yurtimizda 2023-yilda qabul qilingan "O'zbekiston – 2030" taraqqiyot strategiyasining 62-maqsadida ham "Qo'shni davlatlar bilan suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish, transchegaraviy suv

resurslari va davlatlararo suv xo‘jaligi obyektlaridan birgalikda foydalanish masalalarida faol ikki taraflama manfaatli hamkorlikni davom ettirish” ustuvor vazifasi belgilangan [17].

Xulosa. Transchegaraviy suv resurslarini samarali boshqarish va ulardan oqilona foydalanish barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishning muhim omillaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, suv resurslarini integral boshqarish (SRIB) va transchegaraviy suv diplomatiyasining rivojlanishi xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. SDG 6-maqsadi doirasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ichimlik suvi va sanitariya sharoitlarini yaxshilash, suv resurslaridan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. O‘zbekistonda suv resurslarini boshqarish bo‘yicha qabul qilingan qonun va strategiyalar, jumladan, "O‘zbekiston – 2030" taraqqiyot strategiyasi transchegaraviy suv masalalarida qo‘shni davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan. Biroq, suv tanqisligi, iqlim o‘zgarishi va xalqaro kelishuvlar darajasidagi muammolar hal etilishi lozim bo‘lgan ustuvor yo‘nalishlar sirasiga kiradi. Shu sababli, kelgusida xalqaro huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish, suv resurslarini bahamjihat boshqarish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali transchegaraviy suv hamkorligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. <https://www.undp.org/water>
2. https://unece.org/sites/default/files/202409/SDG652_2024_3rd_Progress_Report_EN_web.pdf
3. <https://www.unwater.org/our-work/integrated-monitoring-initiative-sdg-6/indicator-611-proportion-population-using-safely>
4. <https://www.unwater.org/our-work/integrated-monitoring-initiative-sdg-6/indicator-621-proportion-population-using-safely>
5. <https://www.unwater.org/our-work/integrated-monitoring-initiative-sdg-6/indicator-631-proportion-domestic-and-industrial>
6. <https://www.unwater.org/our-work/integrated-monitoring-initiative-sdg-6/indicator-632-proportion-bodies-water-good-ambient>
7. <https://www.unwater.org/our-work/integrated-monitoring-initiative-sdg-6/indicator-641-change-water-use-efficiency-over-time>
8. <https://www.unwater.org/our-work/integrated-monitoring-initiative-sdg-6/indicator-642-level-water-stress-freshwater>
9. <https://www.unwater.org/our-work/integrated-monitoring-initiative-sdg-6/indicator-651-degree-integrated-water-resources>

10. <https://www.unwater.org/our-work/integrated-monitoring-initiative-sdg-6/indicator-652-proportion-transboundary-basin-area>
11. <https://www.unwater.org/our-work/integrated-monitoring-initiative-sdg-6/indicator-6a1-amount-water-and-sanitation-related>
12. <https://www.unwater.org/our-work/integrated-monitoring-initiative-sdg-6/indicator-6b1-proportion-local-administrative-units>
13. A. Gupta, A. Mishra, A. Singh, S. Chaudhary, and S. Chand, “Integrated Water Resource Management,” 2024, pp. 33–49. doi: 10.1007/978-3-031-65683-5_3
14. <https://sdg6data.org/en/indicator/6.5.1>
15. 15. Progress on implementation of Integrated Water Resources Management. Page 89, <file:///C:/Users/user/Downloads/Telegram%20Desktop/b2dbc776-5acc-4a13-b8a9-f58d14fa27a1.pdf>
16. Progress on Transboundary Water Cooperation. Page 9 https://unece.org/sites/default/files/202409/SDG652_2024_3rd_Progress_Report_EN_web.pdf
17. <https://lex.uz/docs/-5870397>